

Een eeuw beleid in vogelvlucht

In maart is het precies honderd jaar geleden dat bibliotheken voor het eerst rijkssubsidie ontvingen. In de tussengelegen eeuw gebeurde er veel: van economische crises tot de Tweede Wereldoorlog, van de verzuiling tot de komst van internet. Vele vernieuwingen, wetten, adviezen en convenanten volgden elkaar op en vormden het stelsel dat we nu kennen. Een stelsel dat aan het begin staat van een nieuwe fase in het bibliotheekbeleid.

TEKST: MARJOLEIN OOMES, KENNISADVISEUR KB EN ANNE VAN DEN DOOL
ONDERZOEKSREDACTEUR KB • INFOGRAPHIC: CARLIEN KEILHOLTZ

Al voor de toekenning van de eerste vormen van rijkssubsidie kent Nederland instellingen waar men boeken kon lezen en lenen. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw ontstaan uit de reeds bestaande leeszalen de eerste volksbibliotheken, bedoeld om ook lagere klassen kennis te laten nemen van het geschreven woord. De openbare bibliotheek, die vanaf het einde van de negentiende eeuw ontstaat, is bedoeld voor iedereen, ter ontwikkeling én ontspanning. Om die doelen waar te maken, moeten publieke middelen zorgen voor een stevige financiële basis, aldus de voorvechters van de openbare bibliotheek.

Start rijkssubsidie

Toch gaat dat nog niet zo gemakkelijk. De sterk verzuilde politiek is allesbehalve eensgezind over de openbare leesgelegenheden. Zo vrezen katholieken en antirevolutionairen voor de verderfelijke invloed van boeken op de gewone lezer. Desalniettemin ontvangt de bibliotheek van Rotterdam in 1907, na een langdurig politiek debat, voor het eerst – eenmalig – substantiële subsidie van de gemeentelijke overheid. Utrecht, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden en Den Haag volgen al snel. Toch wordt pas in 1921 in een ministeriële regeling een structurele subsidieverstrekking vastgelegd. Er komen algemene en bijzondere openbare leeszalen, die toegankelijk dienen te zijn voor iedereen. Vooral voor de eerste categorie gelden religieuze en politieke onpartijdigheid van bestuur en collectie als belangrijkste voorwaarde. De bijzondere openbare leeszalen mogen in het sterk verzuilde Nederland hun religieuze signatuur behouden.

Tegenspoed door economische crises en oorlog

Door economische tegenslagen komt de uitbreiding van het bibliotheekstelsel in de jaren dertig tot een stagnatie. De subsidie moet omlaag en bibliotheken zien zich genoodzaakt de contributie te verhogen. De Tweede Wereldoorlog die daarop volgt zorgt voor extra uitdagingen: gebouwen en collecties worden verwoest

en materialen die door de bezetter niet worden goedgekeurd, worden verwijderd. Opmerkelijk is wel dat ondanks deze tegenslagen het gebruik van de bibliotheek tijdens deze periode blijft stijgen.

Na het einde van de oorlog keert de verzuiling terug en raakt de sector verdeeld tussen confessionele en algemene besturen. Die situatie duurt tot de jaren zestig, wanneer door ontzuiling de spanningen tussen verschillende gezindten verminderen. Door fusies van bibliotheken van beide stromingen verdubbelt het aantal openbare bibliotheekorganisaties en -filialen. Een flinke toename van de collecties, uitleningen en ledenaantallen is het gevolg.

Drielaags bibliotheekstelsel

Vanuit de wens in de landelijke politiek om de rijkssubsidievoorwaarden uit 1921 te vervangen, wordt vanaf 1966 gewerkt aan een eerste bibliotheekwet. Deze treedt in 1975 in werking en deelt het stelsel voor het eerst op in drie lagen: een lokale, provinciale en landelijke laag. Samen dienen deze onder meer te zorgen voor een centrale catalogus, collectievorming, bibliotheekwerk voor speciale groepen en automatisering. Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, stelt het rijk gemeenten en provincies een subsidie ter beschikking voor de uitvoering van die taken. Al vrij snel komen de overheidsuitgaven echter onder druk te staan door economische tegenspoed en ontstaat de wens om de verantwoordelijkheid voor het bibliotheekwerk te decentraliseren. Met de inwerkingtreding van de Welzijnswet wordt die transitie in 1987 een feit. De gemeenten zijn vanaf dat moment hoofdvastgoedelijk voor het bibliotheekwerk. Dit blijft zo wanneer in 1993 het landelijke cultuur- en dus ook bibliotheekbeleid van welzijn naar onderwijs verschuift. Bibliotheken zijn vanaf dat moment onderdeel van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

Ontlezing en vernieuwing

In de jaren tachtig en negentig doemt een nieuwe uitdaging voor bibliotheken op: de tijd die Nederlanders besteden aan lezen wordt steeds meer verdrongen door de televisie. En ook de komst van internet doet inzien dat de traditionele lees- en informatiefunctie van bibliotheken wel eens flink kan veranderen. Om te zorgen voor meer slagkracht om deze uitdagingen aan te kunnen, pleit de Raad voor Cultuur in 1998 voor een herstructurering van het bibliotheekstelsel. Dat advies wordt ter harte genomen en in 2001 wordt gestart met het samenvoegen van de openbare bibliotheken tot grotere eenheden: basisbibliotheken. De taakverdeling tussen de drie overheidslagen – rijk, provincies en gemeenten – wordt vastgelegd in het Koepelconvenant herstructurering openbaar bibliotheekwerk. Een meer inhoudelijke omschrijving van de taak van bibliotheken wordt in 2005 uitgewerkt in de Richtlijn voor basisbibliotheken. Hierin worden vijf

taakgebieden tot kern van het bibliotheekwerk benoemd: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, kunst & cultuur en ontmoeting & debat. De vijf kernfuncties, zoals we die ook nu nog kennen, zijn een feit.

Innovatie

In 2008 komt de grondige herstructurering van het bibliotheekstelsel ten einde. Van de oorspronkelijke vierhonderd bibliotheken zijn er dan nog zo'n 180 over. Om de sector naast meer daadkracht ook meer innovatiekracht te geven, stelt het ministerie extra middelen ter beschikking die kunnen worden besteed aan vernieuwing in de sector en het inrichten van een landelijke digitale infrastructuur. De verantwoordelijkheid voor die taken wordt neergelegd bij twee organisaties: een regieorganisatie (Sectorinstituut Openbare Bibliotheken) en een uitvoeringsorganisatie (Stichting Bibliotheek.nl). Afspraken over de rolverdeling tussen deze en andere overheidslagen worden vastgelegd in het Bibliotheekcharter 2010-2012. Pas in 2015 worden de verschillende verantwoordelijkheden wettelijk verankerd met de inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De taken die voorheen werden uitgevoerd door Bibliotheek.nl en het Sectorinstituut worden met deze wet

ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.

Maatschappelijke opgaven centraal

Immiddels is het 2021 en zijn er honderd jaar voorbij sinds de Rijksoverheid startte met (gedeeltelijke) financiering van het openbare bibliotheekstelsel. Na een bewogen eeuw staan we aan het begin van een nieuwe fase in het bibliotheekbeleid. Het Bibliotheekconvenant, dat in september 2020 werd bekrachtigd, moet dit jaar resulteren in een gezamenlijke Netwerkagenda. Daarin werken partijen en overheden aan een concrete uitwerking van hun rollen en verantwoordelijkheden binnen het bibliotheekstelsel. Geen nieuw initiatief, maar wel een met nieuwe uitgangspunten. Zo wordt niet zozeer gepleit voor een herinrichting van het stelsel, maar voor versterking van de bestaande structuur. Daarnaast is het convenant meer dan voorheen inhoudelijk gedreven: drie maatschappelijke uitdagingen – een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen – vormen het uitgangspunt van de afspraken die partijen met elkaar maken. De tijd zal leren hoe succesvol partijen daarin zijn en welke nieuwe ontwikkelingen een stempel zullen drukken op de inrichting van het stelsel en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt.

Beleids historie van de openbare bibliotheek